

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ільків М. В.

Кандидат історичних наук, асистент
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

“ГРОМОВІ СТРИЛИ” У СИСТЕМІ ЯЗИЧНИЦЬКИХ І ХРИСТИЯНСЬКИХ ВІРУВАНЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО НАСЕЛЕННЯ БУКОВИНИ

Особливу категорію знахідок серед слов'яно-руських старожитностей складають кам'яні, рідше металеві, вироби більш давніх епох. Їх достовірність підтверджується відповідними закритими комплексами або ж наявністю елементів середньовічної культури на первісних виробах (обгортки, надписи тощо).

Одним із регіонів Давньої Русі, на території якого повторне використання кам'яних і бронзових артефактів мало давні традиції, виступає межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Тут зафіксовано 9 таких випадків на 4 пам'ятках райковецької (VIII–X ст.) та давньоруської (XI–XIII ст.) культур. Це знахідки крем'яних гостроконечника, ножеподібної пластини, скребка, наконечника дротика, долота, гранітної сверленої сокири, бронзових фібул і скіфського наконечника стріли з пам'яток у Білій, Ревному, Зеленій Липі та Чернівці [1, 104-108].

Подібні знахідки походять з багатьох слов'яно-руських комплексів сусідніх територій. Так, чимале значення у виділенні цієї категорії предметів мала знахідка амулету XIV ст. в Новгороді. Це – неолітичний крем'яний наконечник списа у мідному футлярі, з одного боку якого зображено восьмиконечний процвітаючий хрест [2, 166-167]. Таким чином, у первісному за походженням предметі поєднався язичницький символ та сила животворного хреста. Схожий кремій у білоновій оправі був виявлений серед давньоруських старожитностей Л. А. Голубевою [3, 137]. На городищі Хлепень Смоленської обл. у зруйнованій споруді XIII ст. була знайдена ромбовидна сокира-молот із залізним стержнем в отворі, яким зняряддя було зафіксовано на топоріщі. З Твері відома половина кам'яної сверленої сокири з літерами давньоруської абетки [4].

Цікава знахідка походить із господарської споруди кінця XII – першої половини XIII ст., розташованої біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. Це кам'яна сокира, на якій були християнські зображення першої половини XII ст.: Богоматері Великої Панагії та св. Стефана. Іконографічний стиль цілком відповідає візантійській мистецькій традиції. Зображення архідиякона супроводжує колончатий напис “СТЕ/ФАНОС”, а ліворуч від постаті Богоматері подана монограма “MR” [5, 94-95]. Знахідки кам'яних сверлених сокир відомі й з території інших храмів Давньої Русі. Це стає все більш логічним, якщо врахувати існування практики використання подібних речей під назвою “астроліт” у Візантії.

Очевидно, до XI, а на окраїнах і до XIII ст., такі предмети були виключно язичницькими символами. Однак, починаючи з кінця XII ст. християнство пішло шляхом раціональних пояснень, а найголовніше – почало протиставляти народній культурі церковну шляхом заміщення першої. Відбулося нашарування християнських сюжетів та персонажів на своїх язичницьких попередників, склався т.зв. християнсько-язичницький синкретизм. Вже не Перун, а пророк Ілля, архістратиг Михаїл, архангел Гавриїл, святий Юрій чи сам Господь переслідують диявола і вбивають його зброєю, яка й надалі продовжує називатися “перуною стрілою” або просто “перуном”. Показово, що нечистим стає не хто інший як Перун – відбувається процес зміни світоглядів: якщо перемагає Ілля, то Перун понижується до рівня чорта (змія), а Ілля стає Громовиком, про що свідчить низка легенд [6, 16-17].

Найбільша кількість знахідок “громових стріл” походить із поховань. Наконечники стріл були виявлені в курганных могильниках ще в другій половині XIX ст. В. О. Городцов в одному із курганів в'ятичів виявив два неолітичні зняряддя в сумці поряд із залізним кільцем і пряжкою, пов'язавши ці знахідки з повір'ям про те, що чаклуна потрібно хоронити з “громовими стрілами”.

Понад десяток кам'яних знарядь виявила в курганах в'ятичів Н. Г. Недошивіна: крем'яні ножі та наконечники стріл, одна клиновидна шліфувана сокирка [7, 50]. О. П. Моця виділив крем'яні знаряддя та белемніти в 70 похованнях з 36 некрополів, що становить менше 2% досліджених курганів. Вони виявлені у тих самих частинах поховань, що й інші предмети культового призначення: біля рук, голови, ніг, у насипах курганів чи заповненні могильних ям [7, 31].

З давньоруської писемної спадщини (“Кормча”, “Домострой” та ін.) нам відоме шанування “стріл і топірців громових”, які виконували чимало магічних функцій, а головне те, що на Русі чітко розрізняли ці дві категорії спільних за походженням предметів. До першої, очевидно, належали крем'яні пластини та відщепи, гостроконечники, скребки, наконечники стріл та дротиків, белемніти тощо, тобто, в основному ті речі, які трапляються у похованнях. До “громових сокир” відносили не просто пласкі сокири-клини, а сокири-молоти з отвором. На основну диференціюючу ознаку отвору вказують як археологічні матеріали, так і численні етнографічні дані. “Громові стріли” вважалися безпосередньо зброєю бога-громовика, натомість отвори сприймалися переважно як результат ударів цією зброєю (блискавки), що також знайшло відображення у низці повір'їв. Очевидно, що поступово така диференціація нівелювалася. Побутування подібних вірувань зафіксовано також етнографічно серед населення нового і новітнього часу як у межах Буковини (Р. Кайндль, П. Нестеровський, Б. Тимошук), так і України загалом (П. Чубинський, В. Антонович, В. Гнатюк, Г. Булашев, Х. Вовк та ін.).

Таким чином, перелічені археологічні знахідки “громових стріл” вказують, що під цією назвою слід розуміти кам'яні, рідше металеві, вироби різних епох, первинно пов'язані з культом бога-громовика. Первісні за походженням предмети стали язичницькими символами, а згодом набули синкретичного характеру, органічно влившись у християнський світогляд. “Громові стріли” були виявлені на поселеннях, городищах, святилищах та могильниках, а традиція їхнього шанування простежується впродовж багатьох століть. Очевидно, у культурі середньовічного населення Буковини вони виконували функції оберегів та лікувальних засобів.

Примітки

1. *Pyvovarov S. V.* Use of the archeological artefacts in the magical practice of the ancient population of Bucovina // *Memoria ethnologica.* – 2008. – An. VIII.
2. *Седова М. В.* Амулет из древнего Новгорода // *СА.* – 1957. – № 4.
3. *Голубева Л. А.* Вельи и славяне на Белом озере. X–XIII вв. – М. : Наука, 1973. – 212 с.
4. *Мусин А. Е.* *Milites Christi* Древней Руси. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2005. – 368 с.
5. *Івакін Г. Ю., Пуцко В. Г.* Памятники пластичного мистецтва з розкопок верхнього Києва 1998–2001 рр. // *Археологія.* – 2005. – № 4.
6. *Kaindl R. F.* *Zwai ruthenische Mytten aus der Bukowina.* – Czernowitz, 1890. – Т. II.
7. *Недошивіна Н. Г.* О религиозных представлениях вятичей XI–XIII вв. // *Средневековая Русь.* – М. : Наука, 1976. – С. 49-52.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МЕТАЛЕВА ІКОНКА-ПІДВІСКА З ЛІТОПИСНОГО ВАСИЛЕВА

Серед археологічних знахідок на давньоруських пам'ятках помітне місце посідають предмети особистого християнського благочестя (хрести-релікварії, натільні хрестики, іконки, різноманітні підвіски тощо). Особливий інтерес з-поміж них викликають сакральні предмети із зображенням святих воїнів. В їх образах знайшли відображення уявлення про ідеальну мужність, хоробрість, віру і віротерпимість, жертвовну любов до батьківщини. Поширенню культів святих воїнів сприяли князівські династії та військова дружина, для яких вони були взірцями захисників, охоронців, родових патронів. Свідченням цього є численні зобра-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014